

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

Xurshida Narxodjayeva

Qarshi davlat universiteti O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679917>

ANNOTATSIYA

Maqolada rasmiy muloqot matnining lingvomadaniy xususiyatlari, muloqot so'zining leksik izohi, bu termin bilan baravar qo'llanib kelayotgan sinonimlari haqida izoh berilgan. Shu bilan bir qatorda tilshunoslarning muloqot matniga lingvomadaniy yondashuvlari xususidagi fikrlari bayon etilgan. Nutqiy muloqotning maqsadiga ko'ra: axborotni uzatish va uni qabul qilishga mo'ljallangan nutqiy muloqot; baho munosabatini bildirish va unga nisbatan javob reaksiyasini qabul qilishga mo'ljallangan nutqiy muloqot; nutqiy ta'sir ko'rsatish va uning natijasiga erishishga mo'ljallangan nutqiy muloqotga ajratilgan.

Kalit so'zlar: muloqot, kommunikatsiya, nutqiy muloqot, kommunikativ aloqa, muloqot qoidalari.

Хуршида Нарходжаева

доцент кафедры узбекского языкознания
Каршинского государственного университета,
доктор философии по филологии

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТА ОФИЦИАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье описываются лингвокультурологические особенности текста официального сообщения, лексическая интерпретация слова общение, а также синонимы, которые употребляются с этим термином. Кроме того, представлены мнения лингвистов о лингвокультурологическом подходе к коммуникативному тексту. По назначению речевого общения: речевое общение, направленное на передачу и получение информации; речевое общение, направленное на выражение ценностного отношения и получение на него ответа; выделяется речевое общение, предназначенное для оказания речевого воздействия и достижения его результата.

Ключевые слова: общение, общение, речевое общение, коммуникативное общение, правила общения.

Khurshida Narkhodjayeva

Associate Professor of the Department of Uzbek
Linguistics of Karshi State University,
doctor of philosophy in philology

LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF THE OFFICIAL COMMUNICATION TEXT

ABSTRACT

The article describes the linguistic and cultural characteristics of the official communication text, the lexical interpretation of the word communication, and the synonyms that are used with this term. In addition, the opinions of linguists about the linguistic and cultural approaches to the communication text are presented. According to the purpose of speech communication: speech communication aimed at transmitting and receiving information; speech communication intended to express an attitude of value and receive a response to it; is allocated to speech communication intended to have a speech effect and achieve its result.

Key words: communication, communication, speech communication, communicative communication, rules of communication.

Inson hayoti davomida muloqotning xilma-xil turlariga murojaat qiladi. Muloqot turlarining bir-biridagi farqlanishi kishilarning borliqqa, bir-biriga munosabatlarining bag'oyat ko'p qirrali va turlicha ekanligidan dalolat beradi. Albatta, o'zaro munosabatlarda muayyan muloqot turining tanlanishi, uni amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari ko'p jihatdan shaxslar o'rtasidagi aloqa-munosabatlar xarakteriga bog'liq.

Muloqot turlaridan biri til vositalariga asoslangan lisoniy muloqot bo'lib, lingvistikaning o'rganish obyekti sanaladi.

Inson hayotini o'zaro bir-biri bilan muloqotsiz tasavvur etish qiyin. Jamiyatni o'zaro rishtalar, qarindoshlarning samimiyatga to'la muloqotlari bog'laydi. Jamiyat a'zolari o'zaro muloqot bilan birga rasmiy shaxslar doirasida rasmiy muloqot orqali ish ko'radilar. Ammo ko'pchilik davlat tashkilotlarida rasmiy shaxslar bilan qanday muomala qilish, muloqot odobi to'g'risida jamiyat a'zolarida yetarlicha tasavvurga ega emas.

Aslida, rasmiy muloqot jamiyatda barcha insonlar hayotida muhim ahamiyatga ega deya olmaymiz. Chunki istalgan fuqaroning rasmiy idoralarga ishi tushadi. Xo'sh, rasmiy muloqot ko'nikmasini egallash uchun nimalarga e'tibor qaratish lozim? O'zbek rasmiy muloqot odobi deganda nimani tushunamiz?

Ma'lumki, muloqot so'zi arab tilidan o'zlashgan bo'lib, uchrashish, ko'rishish; musobaha ma'nolarini anglatadi [1]. Bugungi kunda ushbu so'z nutqiy aloqa-aralashuv ma'nosidagi nutqiy muloqotga nisbatan ham ishlatilmoqda.

Ayrim manbalarda muloqot termini o'rnida nutqiy aloqa-aralashuv ma'nosidagi kommunikatsiya termini ishlatiladi. Jumladan, R.O.Yakobson kommunikatsiya terminini nutqiy muloqot ma'nosida ishlatadi. Uning fikricha, olimlar kommunikatsiyani turli jarayonlarni qamrab oluvchi uch darajada tavsiflashadi. Quyi chegara nutqiy axborotni uzatishga asoslangan kommunikatsiya hodisasini qamrab oladi, o'rta chegara axborot uzatishni til va tildan tashqari vositalar orqali amalga oshiradigan kommunikatsiya jarayonini qamrab oladi; yuqori chegara barcha ijtimoiy kommunikatsiya jarayonini qamrab oladi. Birinchi kommunikatsiya jarayoni lingvistika tomonidan, ikkinchisi semiotika, uchinchi kommunikatsiya jarayoni esa muloqot nazariyasida o'rganiladi [2].

Muloqot odobi aslida unga yondosh tushunchalar bo'lgan "muloqot xulqi", "til madaniyati", "so'zlash madaniyati", "nutq madaniyati", "nutq odobi" kabi birliklar ham bir xil qo'llanib kelingan.

O'zbek tilshunosligida bu mavzu bo'yicha izlanish olib borgan Sh. Iskandarova jamiyat tomonidan qabul qilingan va qo'llanilishi zarur bo'lgan yoki talab etiladigan, suhbatdoshlar o'rtasida aloqa o'rnatish va uni kerakli ohangda olib borish uchun ishlatiladigan turg'un muloqot qoliplarining maxsus milliy kichik tizimlarini nutqiy odat deb va uni nutq madaniyatidan farqlash lozimligini ta'qidlab, shunday yozadi: "Nutq madaniyati lisoniy bilim va malakalar yig'indisi bo'lsa, nutqiy odat ma'lum millat vakillarining atrof-muhit, sharoitlar, urf-odatlar ta'sirida shakllangan bo'ladi. Nutq madaniyatiga ega bo'lish uchun shaxs o'z fikrini to'g'ri, ifodali va ta'sirchan holda yetkazish

mahoratiga – sanoatiga ega bo‘lmog‘i talab qilinsa, nutqiy odat birliklarini o‘rinli qo‘llash uchun o‘zaro muloqot ishtirokchilarining ma‘lum mahoratiga ega bo‘lishi muhim emas [3].

O.Y.Goyxman nutqiy muloqotni kompleks yondashuv asosida o‘rganish lozimligini qayd etadi. Uning fikricha, nutqiy muloqotni o‘rganishga lingvistik (ortologik), psixolingvistik, psixologik yondashuvlar mavjud. Lingvistik yondashuvda muloqot maqsadiga samarali erishish uchun adabiy til meyorlari hamda nutq madaniyati mezonlarini egallash zarurati haqidagi g‘oyani ilgari surishga asosiy e‘tibor qaratiladi. Psixolingvistik yondashuvda ikki yo‘nalishni ajratish mumkin – nutqiy muloqot samaradorligi haqidagi qarashlar bilan bog‘liq holda: ritorik – tinglovchi, vaziyat va boshqa omillarga bog‘liq holda nutqiy muloqotning lingvistik tavsifini aniqlash (uning kompozitsiyasi, til vositalarining tanlanishi va boshqalar), faoliyatli – insonda nutqiy faoliyatning asosiy turlari bo‘yicha ko‘nikmalar rivojlanganligi darajasini aniqlash. Psixologik yondashuvda nutqiy muloqotning muvaffaqiyati insonning psixologik mexanizmlaridan foydalana olish qobiliyatiga bog‘liq degan qarashga asoslaniladi. O.Y.Goyxman nutqiy muloqotni ko‘rsatilgan barcha yondashuvlarni qamrab oluvchi kompleks yondashuv asosida o‘rganish lozim degan xulosaga keladi [4].

V.I.Ivanova ham nutqiy muloqotning turli sohalar o‘rganish obyekti ekanligini e‘tirof etadi. Uning fikricha, to‘laqonli muloqot bu – kishilar o‘rtasida ongli, ratsional tashkil qilingan, maqsadli axborot almashinuv bo‘lib, muloqotdoshlarni individuallashtirish, ular o‘rtasida hissiy munosabatlarni o‘rnatish bilan kechadi. Olima muloqotning ushbu belgilarini o‘rganish nafaqat tilshunoslik, balki mantiq, psixologiya, sotsiologiya, muloqot nazariyasi, stilistika va boshqa sohalar predmeti ekanligini qayd etadi [5].

Anglashiladiki, nutq yordamida amalga oshiriluvchi lisoniy muloqot nutqiy faoliyat nazariyasi masalalari bilan shug‘ullanuvchi turli sohalarning o‘rganish obyekti sanaladi.

Nutqiy muloqot turli kishilar o‘rtasida amalga oshuvchi faoliyat turi bo‘lgani sababli uni o‘rganishga bo‘lgan yondashuvlar ham turlichadir. Jumladan, nutqiy muloqot turlari kommunikatsiya ishtirokchilarining ijtimoiy sifatlariga asosan, muloqot ishtirokchilarining soni, muloqotning xarakteri, shakli, maqsadi kabilarga ko‘ra farqlanishi mumkin.

Nutqiy muloqot kommunikatsiya ishtirokchilarining ijtimoiy sifatleri asosida quyidagi turlarga ajratilishi mumkin:

1) shaxslarning ijtimoiy mavqeiga ko‘ra: rahbar va xodim o‘rtasidagi nutqiy muloqot, rahbar xodimlar o‘rtasidagi nutqiy muloqot, xodimlar o‘rtasidagi nutqiy muloqot va boshqalar; 2) shaxslarning ijtimoiy rollariga ko‘ra: ota va ona rolidagi ijtimoiy shaxslar o‘rtasidagi nutqiy muloqot, ona va farzand rolidagi ijtimoiy shaxslar o‘rtasidagi nutqiy muloqot, ota va farzand rolidagi ijtimoiy shaxslar o‘rtasidagi nutqiy muloqot; qaynona va kelin rolidagi ijtimoiy shaxslar o‘rtasidagi nutqiy muloqot; qaynota va kelin rolidagi ijtimoiy shaxslar o‘rtasidagi nutqiy muloqot va boshqalar; 3) shaxslarning kasbiy faoliyati, mashg‘ulotiga ko‘ra: o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi nutqiy muloqot; vrach va bemor o‘rtasidagi nutqiy muloqot; sotuvchi va xaridor o‘rtasidagi nutqiy muloqot va boshqalar; 4) shaxslarning jinsiga ko‘ra: ayol va erkak o‘rtasidagi nutqiy muloqot; erkaklar o‘rtasidagi nutqiy muloqot; ayollar o‘rtasidagi nutqiy muloqot va boshqalar; 5) shaxslarning yoshiga ko‘ra: katta yoshdagi kishilar o‘rtasidagi nutqiy muloqot; bolalar o‘rtasidagi nutqiy muloqot; o‘rta yoshdagi kishilar o‘rtasidagi nutqiy muloqot; kichik yoshdagi kishilar o‘rtasidagi nutqiy muloqot; kattalar va bolalar o‘rtasidagi nutqiy muloqot va boshqalar; 6) shaxslarning millatiga ko‘ra: o‘zbek va rus millatiga mansub kishilar o‘rtasidagi nutqiy muloqot; qozoq va o‘zbek millatiga mansub kishilar o‘rtasidagi nutqiy muloqot va boshqalar.

Nutqiy muloqot nutq ishtirokchilarining soniga ko‘ra ham farqlanadi. Bu belgiga ko‘ra: a) ikki kishi o‘rtasidagi nutqiy muloqot; b) ko‘p kishilar o‘rtasida kechadigan nutqiy muloqot turlarini ajratish mumkin.

Har qanday nutqiy muloqot kamida ikki kishi o‘rtasida amalga oshadi. Bunday muloqot birinchi turga misol bo‘ladi. Ikkinchi turdagi nutqiy muloqotda esa bir necha kishilar ishtirok etishadi. Bunday shaxslar do‘stlar, hamkasblar, kursdoshlar, maktabdoshlar yoki boshqa guruh a‘zolaridan tashkil topadi.

Muloqotning xarakteriga ko‘ra: a) rasmiy nutqiy muloqot; b) norasmiy nutqiy muloqot turlarini farqlash mumkin.

Rasmiy nutqiy muloqot kishilarning rasmiy munosabatlarini aks ettirishga xizmat qilsa, norasmiy nutqiy muloqot qarindoshlar, do'stlar, yoru birodarlarning oilada, ko'cha-ko'yda, ish, o'qish faoliyatida kuzatiladigan muloqotdir.

Nutqiy muloqotning shakliga ko'ra: a) og'zaki nutqiy muloqot; b) yozma nutqiy muloqot; s) elektron nutqiy muloqot turlarini ajratish mumkin.

Og'zaki nutqiy muloqot kishilarning kundalik hayotida ko'cha-ko'yda, oilada, mehnat faoliyatida, o'qish jarayonida bir-birlari bilan o'zaro kommunikativ aloqaga kirishuvda amalga oshadi. Og'zaki nutqiy muloqot yozma nutqiy muloqotdan uni tashkil etuvchi nutqiy aktlarining tezkorlik, spontanlik, kutilmaganlik, noizchilik, ohangdorlik, makon va zamonga befarqlik kabi belgilarga egaligi, shuningdek, gavda, bosh, qo'l, oyoq harakatlari, mimik ifoda va ramzlar kabi noverbal vositalar bilan boyitilganligi bilan farqlanadi.

Yozma nutqiy muloqotning asosini tashkil qiluvchi nutqiy aktlar esa tartibga solinganlik, izchilik, bevosita makon va zamon bilan bog'liqlik kabi xususiyatlarga ega bo'ladi. Ular turli xatlar, xabarnomalar, bayonot, bildirgi kabi shakllarda amalga oshiriladi.

Nutqiy muloqotning maqsadiga ko'ra uning quyidagi turlarini farqlash mumkin: 1) axborotni uzatish va uni qabul qilishga mo'ljallangan nutqiy muloqot; 2) baho munosabatini bildirish va unga nisbatan javob reaksiyasini qabul qilishga mo'ljallangan nutqiy muloqot; 3) nutqiy ta'sir ko'rsatish va uning natijasiga erishishga mo'ljallangan nutqiy muloqot kabilar.

Axborotni uzatish va qabul qilishga mo'ljallangan birinchi turdagi nutqiy muloqotda so'zlovchi axborotni uzatish bilan cheklanib qolmaydi, u muloqotdoshining ushbu axborotni qabul qilishini ham ko'zlaydi.

Keyingi turdagi nutqiy muloqotda so'zlovchi biror voqelik, hatti-harakat, narsa-predmet va boshqalar xususida shaxsiy munosabatini bildirishni va unga nisbatan muloqotdoshining javob reaksiyasini eshitishni maqsad qilib belgilaydi.

Xulosa qilib aytganda, nutqiy muloqot shaxslararo munosabatni aks ettiruvchi muloqot turi, kishilarning kommunikativ maqsadini amalga oshirish usuli, bevosita va bilvosita ishtirok etuvchi verbal va noverbal tarkibiy qismlar ishtirokida tuzilgan nutqiy aktlar jamlanmasidir. Nutqiy ta'sir ko'rsatish va uning natijasiga erishishga mo'ljallangan nutqiy muloqot turida so'zlovchi nutqi perlokutiv vazifa bajarishga yo'naltiriladi. So'zlovchi muloqotdoshiga nutqiy ta'sir ko'rsatib, uni biror bir xatti-harakatni bajarishiga turtki beradi. Nutqiy muloqot rasmiy muloqotning qaysi sohasida qo'llanilmasin, avvalo, o'zbek tili meyorlarining to'g'ri qo'llanilishi, bugungi soha terminlarning nutqda to'g'ri ishlatilishi bilan ham belgilanadi [6].

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли, 2-жилд.– Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, – 2007. – Б. 636.
2. Якобсон Р.О. Речевая коммуникация / Якобсон Р.О. Избранные работы. – М.: Прогресс, 1985. – С. 306-319.
3. Сафаров Ш. Парагмалингвистика. Монография. – Тошкент, 2008 йил. –Б. 22
4. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация // <https://staff.tiame.uz/storage/users/83/books/oUI3T26JvJSI5fIE5K soJdz Q1z3L9D7BOFGQ04P2.pdf>
5. Иванова В.И. Лингвистика речевого общения // Вестник ТвГУ. Серия. Филология. – Тверь, 2016. – № 4. – С. 45. (– С. 43-46.)
6. Нарходжаева Х. “Ўзбек терминологияси масалалари”. –Қарши: “ Intellect” нашриёти, 2022.
7. Yo'ldosheva X. Baddiy matnda ijtimoiy xoslangan birliklar. Til, ta'lim, tarjima 3-son, 4-jild. – Б.28.
8. Мўминов С.М. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари: Филол. фан.д-ри. ... дисс. –Тошкент, 2000. –Б. 198-204.
9. Қиличев Э. Ўзбек тилининг амалий стилистикаси. - Тошкент: Ўқитувчи, 1992.)

10. 10.Ҳақимов М. Ўзбек тилида матннинг прагматик талқини: Филол. фан. ...д-ри. дисс. - Тошкент, 2001.
11. Омонтурдиев А. Ўзбек нутқининг эвфемик асослари. - Тошкент, 2000.
12. Искандарова Ш.М. Ўзбек нутқ одафининг мулоқот шакллари: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. - Самарқанд, 1993.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000